

СМЕШАННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ НАГРУЖЕННОГО УРАВНЕНИЯ ГЕЛЛЕРСТЕДТА
С ОПЕРАТОРОМ М.САЙГО В КРАЕВОМ УСЛОВИИ

Бекматов Турдиали Мирзалиевич

“Университет экономики и сервиса Термеза”

Направление: Математика I-курс магистратуры.

Xurramov Nosir Hamidovich

Научный руководитель.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15164514>

Пусть D - конечная область евклидовой плоскости независимых переменных x и y , ограниченная характеристиками $AC: \xi = 0, BC: \eta = 1$, где

$$\xi = x - \frac{2}{m+2}(-y)^{\frac{m+2}{2}}, \eta = x + \frac{2}{m+2}(-y)^{\frac{m+2}{2}} \quad (1)$$

Оператора

$$L(u) = u_{yy} - (-y)^m u_{xx}, \quad m = \text{const} > 0$$

И отрезком $AB: 0 \leq x \leq 1$ прямой $y = 0$

В области D рассмотрим линейное нагруженное интегро-дифференциальное уравнение Геллерстедта

$$L(u) - \mu \left(I_{0+}^{a,b,c} u(t, 0) \right) (x) = f(x, y), \mu = \text{const} \quad (2)$$

Здесь $(I_{0+}^{a,b,c} f)(x)$ - обобщенный оператор дробного интегро-дифференцирования с гипергеометрической функцией Гаусса $F(\alpha, \beta; \gamma; z)$

$${}_2F_1(\alpha, \beta; \gamma; z) = F(\alpha, \beta; \gamma; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha)_n (\beta)_n z^n}{(\gamma)_n n!};$$

$$(I_{0+}^{a,b,c}) = \frac{x^{-a-b}}{\Gamma(a)} \int_0^x (x-t)^{a-1} F\left(a+b, -c; a; 1 - \frac{t}{x}\right) f(t) dt,$$

$(0 < x < 1, \alpha > 0, \beta, \eta \in C)$

$$(I_{0+}^{a,b,c} f)(x) = \left(\frac{d}{dx}\right)^n (I_{0+}^{a+n,b-n,c-n} f)(x), (0 < x < 1, \alpha \leq 0, b, c \in C, n = [-\alpha] + 1)$$

Определение. Заданное в n -мерной области D евклидова пространства точек

$z = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ уравнение $L(\omega) = f(z)$ называется нагруженным, если оно

содержит некоторые операции от следа искомого решения $\omega = \omega(z)$ на принадлежащих замыканию \bar{D} многообразиях размерности меньше n

Задача A_1 (смешанная задача). Найти регулярное в области D решение уравнения (2) из класса $C(\bar{D}) \cap C'(D \cup I)$, удовлетворяющее краевым условиям

$$u|_{AC} = \varphi(\eta), \eta \in \bar{I}; \quad (3)$$

$$A \left(I_{0+}^{a_1, b_1, c_1} u(t, 0) \right) (x) + B \left(I_{0+}^{a_2, b_2, c_1} u_y(t, 0) \right) (x) = C \left(I_{0+}^{a_3, b_3, c_1} \psi(t, 0) \right) (x), \in I, \quad (4)$$

Где A, B, C -действительные числа, $B \neq 0$

Будем предполагать, что

$$f(x, y) \in C'(D) \cap C^3(D), \varphi(\eta), \psi(\eta) \in C'(\bar{I}) \cap C^2(I)$$

Пусть, как и принято, введены обозначения

$$\tau(x) = \lim_{y \rightarrow 0-0} u(x, y), \quad v(x) = \lim_{y \rightarrow 0-0} u(x, y)$$

Уравнение (2) и краевые условия (3),(4) в характеристических координатах (1) принимают вид

$$EV = V_{\xi\eta} + \frac{\beta}{\eta - \xi} (V_{\xi} - V_{\eta}) = \frac{-1}{(\eta - \xi)^{4\beta}} [\mu(I_{0+}^{a, b, c} \tau)(\xi) + F(\xi, \eta)],$$

$$\beta = \frac{m}{2m + 4}, 0 < \beta < \frac{1}{2} \quad (6)$$

$$V|_{\xi=0} = \varphi(\eta), \eta \in \bar{I} \quad (7)$$

$$A(I_{0+}^{a_1, b_1, c_1} \tau)(\xi) + B(I_{0+}^{a_2, b_2, c_1} v)(\xi) = C(I_{0+}^{a_3, b_3, c_1} \psi)(\xi) \quad (8)$$

$$V(\xi, \eta) = u \left[\frac{\xi + \eta}{2}, \left(\frac{\eta - \xi}{2 - 4\beta} \right)^{1-2\beta} \right], F(\xi, \eta) \\ = \frac{1}{4} \left(\frac{4}{m + 2} \right)^{4\beta} f \left[\frac{\xi + \eta}{2}, \left(\frac{m + 2}{4} \right)^{1-2\beta} (\eta - \xi)^{1-2\beta} \right]$$

Имеет место следующее утверждение.

Теорема. Пусть при $m > 0$

$$a > 0, b \leq \frac{2 - m}{2 + m}, c < 1 - a; \quad (9)$$

$$a_2, a_3 > 0, a_1 > a_2, a_3 > a_2, b_1 - b_2 + 2\beta > 0, b_3 - b_2 + 2\beta > 0 \quad (10)$$

И $-1 < a \leq 0, b < c < \frac{2-m}{2+m}$, если $0 < m < 2$

Тогда задача A_1 всегда разрешима и притом единственным образом.

Доказательство. Предположим существование решения задачи Дарбу

$$[(\eta - \xi)^{2\beta} (V_{\eta} - V_{\xi})]_{\eta=\xi} = - \left(\frac{4}{m + 2} \right)^{2\beta} v(\xi), \xi \in I \quad (11)$$

$$V|_{\xi=0} = \varphi(\eta), \eta \in \bar{I} \quad (12)$$

Для уравнения (2) в области $\Delta = \{(\xi, \eta): 0 < \xi < \eta < 1\}$, являющейся образом области D при преобразованиях (1). Тогда оно удовлетворяет уравнению

$$\begin{aligned} V(\xi, \eta) + \gamma_0 \mu \int_0^\xi d\xi_1 \int_{\xi_1}^\eta \frac{I_{0+}^{a,b,c} \tau}{(\eta_1 - \xi_1)^{4\beta}} H(\xi_1, \eta_1, \xi\xi) d\eta_1 \\ = \frac{\gamma}{2} \left(\frac{4}{m+2} \right)^{2\beta} \int_0^\xi v(\xi_1) [(\xi - \xi_1)(\eta - \xi_1)^{-\beta}] d\xi_1 \\ + \int_0^\eta \left[\varphi'(\eta_1) + \beta \frac{\varphi_1(\eta_1)}{\eta} \right] H(0, \eta_1; \xi\xi) d\eta_1 \\ + \gamma_0 \int_0^\xi d\xi_1 \int_{\xi_1}^\eta \frac{F(\xi_1, \eta_1)}{(\eta_1 - \xi_1)^{4\beta}} H(\xi_1, \eta_1, \xi\xi) d\eta_1 \end{aligned} \quad (13)$$

Где
$$\gamma_0 = -\frac{1}{4} (2 - 4\beta)^{4\beta}; \quad \gamma = \frac{\partial(\beta)}{\partial(2\beta)\partial(1-\beta)}$$

$H(\xi_1, \eta_1, \xi, \eta)$ -функция Грина- Адамара задачи (11)-(12) для оператора EV

$$H(\xi_1, \eta_1, \xi, \eta) = \begin{cases} (\eta_1 - \xi_1)^\beta (\eta - \xi_1)^{-\beta} F(\beta, 1 - \beta; 1; \sigma_1), \eta_1 \geq \xi \\ \gamma (\eta_1 - \xi_1)^\beta (\xi - \xi_1)^{-\beta} (\eta - \eta_1)^{-\beta} F\left(\beta, \beta; 2\beta; \frac{1}{\sigma_1}\right), \eta_1 \leq \xi \end{cases}$$

$$\sigma_1 = \frac{(\xi - \xi_1)(\eta - \eta_1)}{(\eta_1 - \xi_1)(\eta - \xi)}$$

Применив к обеим частям (8) оператор $(I_{0+}^{-a_2, -b_2, a_2+c_1} f)(x)$ и воспользовавшись формулой [1]-[3]

$$\left(I_{0+}^{\alpha, \beta, \eta} \left(I_{0+}^{\gamma, \delta, \alpha+\eta} \tau \right) (t) \right) (x) = (I_{0+}^{\alpha+\gamma, \beta+\delta, \eta} f)(x) (\gamma > 0)$$

Определим функцию $v(\xi)$:

$$v(\xi) = -\frac{A}{B} (I_{0+}^{a_1-a_2, b_1-b_2, a_2-c_1} \tau)(\xi) + \frac{C}{B} (I_{0+}^{a_3-a_2, b_3-b_2, a_2+c_1} \psi)(\xi) \quad (14)$$

Подставляя (14) в (13), после перехода в полученном выражении к пределу при $\eta \rightarrow \xi, 0 < \xi < 1$, получим интегральное уравнение относительно функции $\tau(\xi)$

$$\tau(\xi) + \gamma_{11} \int_0^\xi \frac{(I_{0+}^{a,b,c} \tau) dt}{(\xi - t)^{4\beta-1}} + \gamma_{12} \int_0^\xi \frac{(I_{0+}^{a_1-a_2, b_1-b_2, a_2+c_1} \tau) dt}{(\xi - t)^{2\beta}} = g(\xi), \quad (15)$$

Где $\gamma_{11} = \gamma \gamma_0 \mu e(1 - \beta, 1 - 2\beta)$, $\gamma_{12} = \frac{A\gamma}{e} \left(\frac{4}{m+2} \right)^{2\beta}$,

$$g(\xi) = \gamma_{13} \int_0^\xi \frac{(I_{0+}^{a_3-a_2, b_3-b_2, a_2+c_1} \psi) dt}{(\xi-t)^{2\beta}} + \gamma \xi^{-\beta} \int_0^\xi \left[\varphi'(t) + \beta \frac{\varphi(t)}{t} \right] t^{2\beta} (\xi-t)^{-\beta} dt + \gamma_0 \gamma \int_0^\xi (\xi-t)^{-\beta} dt \int_t^\xi F(t,s) (s-t)^{-2\beta} (\xi-s)^{-\beta} ds \quad (16)$$

$$\gamma_{13} = \frac{C \gamma}{B 2} \left(\frac{4}{m+2} \right)^{2\beta}$$

Рассмотрим оператор

$$T(\tau(x)) = \int_0^x (x-t)^{1-4\beta} (I_{0+}^{a,b,c} \tau)(s) dt$$

Доказано, что если $a > 0, b \leq \frac{2-m}{2+m}, c < 1-a$ при $m > 0$, то справедливо

следующее представление:

$$T(\tau(\xi)) = \int_0^\xi s^{1-4\beta-b} K(\sigma) \tau(s) ds, \quad (17)$$

$$\text{Где } \sigma = \frac{\xi}{s}, K(\sigma) = \frac{\partial(2-4\beta)}{\partial(2+4\beta)} (\sigma-1)_+^{1+a-4} F(a+b, a+c; 2+a-4\beta; 1-\sigma)$$

$$z_+^l = \begin{cases} z^l, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

Если же $-1 < a \leq 0, b < c < 1-4\beta$ при $0 < m < 2$, то

$$T(\tau(\xi)) = \frac{1}{\alpha} \int_0^\xi s^{1-4\beta-b} K(\sigma) \tau(s) ds, \quad (18)$$

Для получения формул (17),(18) была использована методика интегралов с помощью преобразования Меллина.

Аналогично исследованию оператора $T(\tau(x))$ рассмотрим оператор

$$T_1(\tau(\xi)) = \int_0^\xi \frac{(I_{0+}^{a_1-a_2, b_1-b_2, a_2+c_1} \tau) dt}{(\xi-t)^{2\beta}}, \quad (19)$$

Который после смены порядков интегрирования представим в виде

$$T_1(\tau(\xi)) = \frac{1}{\Gamma(a_1-a_2)} \int_0^\xi \tau(s) ds \int_s^\xi ((\xi-t))^{-2\beta} t^{a_2+b_2-a_1-b_1} (t-s)^{a_1-a_2-1} \times F\left(a_1+b_1-a_2-b_2, -a_2-c_1; a_1-a_2; 1-\frac{s}{t}\right) dt$$

Известно, что

$$F(\alpha, \beta; \gamma; z) = (1 - z)^{-\alpha} F\left(\alpha, \gamma - \beta; \gamma; \frac{z}{z - 1}\right)$$

Гипергеометрической функции Гаусса дает право записать

$$T_1(\tau(\xi)) = \frac{1}{\Gamma(a_1 - a_2)} \int_0^\xi \tau(s) s^{a_2 + b_2 - a_1 - b_1} ds \int_s^\xi (\xi - t)^{-2\beta} (t - s)^{a_1 - a_2 - 1} \\ \times F\left(a_1 + b_1 - a_2 - b_2, a_1 + c_1; a_1 - a_2; \frac{s - t}{s}\right) dt$$

Произведя во внутреннем интеграле замену $t = \xi z, \sigma = \frac{\xi}{s}$, получим

$$T_1(\tau(\xi)) = \frac{1}{\Gamma(a_1 - a_2)} \int_0^\xi s^{1 - 2\beta} s^{b_2 - b_1 - 1} \tau(s) ds \int_{\frac{1}{\sigma}}^1 (1 - z)^{-2\beta} (\sigma z - 1)^{a_1 - a_2 - 1} \\ \times F(a_1 + b_1 - a_2 - b_2, a_1 + c_1; a_1 - a_2; 1 - \sigma z) dz \\ = \frac{1}{\Gamma(a_1 - a_2)} \int_0^\xi s^{b_2 - b_1 - 2\beta} \tau(s) ds (\sigma)^{1 - 2\beta} \int_{\frac{1}{\sigma}}^1 (1 - z)^{-2\beta} (\sigma z - 1)^{a_1 - a_2 - 1} \\ \times F(a_1 + b_1 - a_2 - b_2, a_1 + c_1; a_1 - a_2; 1 - \sigma z) dz$$

Для вычисления внутреннего интеграла введем в рассмотрение функцию

$$K_1(\sigma) = \sigma^{1 - 2\beta} \int_0^\infty f_1(\sigma z) f_2(z) dz$$

Где

$$f_1(\sigma z) = (\sigma z - 1)_+^{a_1 - a_2 - 1} F(a_1 + b_1 - a_2 - b_2, a_1 + c_1; a_1 - a_2; 1 - \sigma z),$$

$$f_2(z) = (\sigma z - 1)_+^{-2\beta}$$

Для нахождения $K_1(\sigma)$ воспользуемся преобразованием Меллина

$$f(x) \leftrightarrow f^*(s) = \int_0^\infty f(x) x^{s-1} dx$$

Учитывая, что

$$x^\alpha \int_0^\infty t^\beta f_1(xt) f_2(t) dt \leftrightarrow f_1^*(s + \alpha) f_2^*(1 - s - \alpha + \beta),$$

Имеем

$$K_1^*(s) = f_1^*(s + 1 - 2\beta) f_2^*(2\beta - s)$$

Теперь, применяя методику интегралов с помощью преобразования Меллина.

$$(x-1)_+^{c-1} F(a, b; c; 1-x) \leftrightarrow \Gamma(c) \Gamma \left[\begin{matrix} 1+a-c-s, & 1+b-c-s \\ 1-s, & 1+a+b-c-s \end{matrix} \right] \quad (20)$$

$$(Re > 0, Res < 1 + Re(a-c); 1 + Re(b-c));$$

$$(1-x)_+^{c-1} \leftrightarrow \Gamma(c) \Gamma \left[\begin{matrix} s \\ s+c \end{matrix} \right], (Rec > 0, Res > 0),$$

$$\text{Находим } K_1^*(s) = \Gamma(s) = \Gamma(a_1 - a_2) \Gamma(1 - 2\beta) \Gamma \left[\begin{matrix} b_1 - b_2 + 2\beta - s, c_1 + a_2 + 2\beta - s \\ 1 - s, a_1 + c_1 + b_1 - b_2 + 2\beta - s \end{matrix} \right]$$

Откуда, опираясь на (19), получим

$$K_1(\sigma) = \frac{\Gamma(1 - 2\beta)}{\Gamma(1 + a_1 - a_2 - 2\beta)} (\sigma - 1)_+^{a_1 - a_2 - 2\beta} \times F(a_1 + b_1 - a_2 - b_2, a_1 + c_1; 1 + a_1 - a_2 - 2\beta; 1 - \sigma) \quad (21)$$

Тогда

$$T_1(\tau(\xi)) = \int_0^\xi s^{b_2 - b_1 - 2\beta} K_1(\sigma) \tau(s) ds$$

Далее, на основании (10), (19) и (20) можем записать

$$T_2(\psi(\xi)) = \int_0^\xi \frac{(I_{0+}^{a_3 - a_2, b_3 - b_2, a_2 + c_1} \psi) dt}{(\xi - t)^{2\beta}} = \int_0^\xi s^{b_2 - b_1 - 2\beta} K_2(\sigma) \psi(s) ds, \quad (22)$$

где

$$K_2(\sigma) = \frac{\Gamma(1 - 2\beta)}{\Gamma(1 + a_3 - a_2 - 2\beta)} (\sigma - 1)_+^{a_3 - a_2 - 2\beta} \times F(a_3 + b_3 - a_2 - b_2, a_3 + c_1; 1 + a_3 - a_2 - 2\beta; 1 - \sigma) \quad (23)$$

Учитывая условия (5), соотношения (16) и (22), получаем

$$g(\xi) \in C(\bar{I}) \cap C^2(I)$$

Принимая во внимание (17)-(21) заключаем, что уравнение (15) является интегральным уравнением Вольтерра второго рода, которое однозначно и безусловно разрешимо в пространстве $C(\bar{I})$ и его решение $\tau(\xi) \in C^2(I)$

Таким образом, задача A_1 эквивалентно редуцируется к задаче Дарбу для уравнения (2).